

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ И ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Джизакский политехнический институт. Кафедра «Экономика и менеджмент»

Жабборова З.М. д.ф.э.н. (PhD)

zaynabjabborova0955@gmail.com

Муртазаева М.М. студентка 3 курса

В Республике Узбекистан особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса и предпринимательства, созданию условий и совершенствованию его путем расширения его правовой базы.

В связи с этим в Республике Узбекистан¹ ”Хотелось бы обратить внимание на статью 18 Закона о гарантиях свободы предпринимательской деятельности, нормы которой имеют особое значение в регулировании имущественных и личных неимущественных отношений субъектов малого предпринимательства и частного предпринимательства. Согласно ему: Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства, равные права и правовую защиту всех форм собственности. Хозяйствующий субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению”.

«Система отношений в предпринимательской деятельности чрезвычайно сложна, в ней действует множество взаимосвязанных элементов, которые по-разному влияют на деятельность людей в системе предпринимательской деятельности. Чтобы иметь полное представление о ней, уместно описать ее тремя основными способами: первый — это техническое вооружение производства, автоматизация и механизация производственных процессов и технико-технологические условия, представляющие собой условия использования современных инновационных технологий отношений, во-вторых, экономических отношений, охватывающих отношения собственности, а также разделение труда и кооперацию, элементы современного менеджмента; третий - межличностные (социально-психологические) отношения, обобщающие отношения по формированию комфортной духовно-психологической среды в трудовом коллективе. Следует признать, что

¹Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», <https://lex.uz/acts/2006789>

вышеуказанные формы отношений являются одновременно результатом и основой человеческой деятельности.

Экономика страны быстро растет. Удовлетворение потребностей населения посредством социально-экономических реформ, решение вопросов повышения его доходов, обеспечения его комфортного проживания, занятости, создания здоровой конкурентной среды, эффективного воздействия на спрос и предложение на рынке, показывают социально-экономические показатели женщин и молодежи. Развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений в целях повышения его активности.

Мы выявили преимущества и недостатки осуществления инновационной деятельности в качестве частного предпринимателя (табл. 1).

Таблица 1

Преимущества и недостатки осуществления инновационной деятельности частным предпринимателем²

Преимущества осуществления инновационной деятельности в качестве частного предпринимателя	Недостатки осуществления инновационной деятельности частным предпринимателем
Легкость государственной регистрации при открытии бизнеса	Интеграция финансовых, инновационных и управленческих функций
Легкость открытия банковского счета	Сложность выдачи залога для получения кредита при осуществлении личного предпринимательства
Упрощенный порядок налогообложения и низкие налоговые ставки	Трудности с поиском источников внешнего финансирования
Простота управления и низкие затраты на него	Сложность поиска потребителя на инновационный продукт
Простота отчетов	Полная личная ответственность по обязательствам
Независимость в ведении бизнеса и сильная мотивация для достижения высокой эффективности.	

²Абдурахманов К.Х. Теория и практика экономики труда. Дарслик-Т.: Наука, 2019. -480 с.

Наряду с достижениями в этом отношении существует и ряд проблем: в том числе задержки в выделении банковских кредитов, несогласованность в организации труда, отсутствие мотивации задерживают завершение работ. Малый бизнес и предпринимательство системно не реализованы механизмы налаживания кооперативных системных отношений с крупными предприятиями, фермерами и фермерами. Кроме того, отсутствие взаимодействия местных властей с представителями малого бизнеса и т.д.³.

Здесь следует отметить, что государственная поддержка очень важна в финансировании предпринимательской деятельности. В целях поддержки деятельности предпринимателей предоставление кредитов по выгодным процентным ставкам, более широкое привлечение инвестиций в этот сектор, дальнейшее расширение налоговых льгот, предоставление послаблений в процессе выдачи документов являются важной объективной необходимостью. В частности, глубокие структурные изменения в экономике за короткий период времени, рост доходов населения, увеличение занятости населения, создание новых рабочих мест за счет повышения эффективности предпринимательской деятельности, занятости населения. развиваются различные формы занятости.

В рамках реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 7 июня 2018 года о реализации программы «Каждая семья – предприниматель»⁴. Более 47 тысячам граждан и субъектов предпринимательства было выделено более одного триллиона льготных кредитов. Данный кредит предоставляется по ставке 7 процентов годовых, с льготным периодом не более 3 лет, в соответствии с бизнес-планом проекта, реализуемого на счете кредита, с точки зрения самоокупаемости до 2 лет с льготным периодом до 5 лет для молодежи, женщин и служит для включения в предпринимательство малообеспеченных семей.

Одним из важнейших аспектов развития семейного предпринимательства является повышение возможности трудоустройства безработного члена семьи. Благодаря этому в последние годы проводится масштабная работа по созданию достойных условий жизни населения путем поддержки социально-экономического развития страны, активного предпринимательства, в частности семейного бизнеса.

³Жабборова З.М. Журнал экономики и образования, 2019. № 6. С- 80

⁴Вестник Банка № 4 (1193) от 24 января 2019 года

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Rasulova, S., & Jabborova, Z. (2019). PRINCIPAL DIRECTIONSON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP. *International Finance and Accounting*, 2019(3), 18.
2. Жабборова, З. М. (2018). О СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (12-4), 47-50.
3. Mamasodikovna, J. Z. (2022). Development of the economy of the republic of Uzbekistan to support small business and private enterprise. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 22-26.
4. Jabborova, Z. (2019). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш орқали аҳолининг иш билан бандлигини ошириш. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (5), 111-116.
5. Жабборова, З. М. (2023). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 55-60.
6. Mamasodikovna, J. Z. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*.
7. Mamasodigovna, J. Z., & Sharafullina, R. R. (2024). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI JIZZAX VILOYATI MISOLIDA. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(5), 26-32.
8. Аверин, А. Ю., & Валиханова, М. К. (2023). СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЭТАПЫ ИХ РАЗВИТИЯ. *Экономика и социум*, (11 (114)-1), 524-527.
9. Saidahmedova, D. S., & Valixanova, M. (2023). QURILISH KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI JORIY QILISH-DAVR TALABI. *Экономика и социум*, (5-2 (108)), 330-334.
10. Valixanova, M. K., & Averin, A. Y. (2024). KORXONALARDA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI JORIY ETISHNING XORIJIY TAJRIBALARI. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 762-765.
11. Yuryevich, A. A. FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING.

12. Yurievich, A. A. (2024). ESSENCE AND STAGES OF DEVELOPMENT PROCESSES FOR DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CONCEPTS. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 3(4), 143-146.
13. Yuryevich, A. A. (2024). THE ESSENCE AND STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE PROCESSES OF DEVELOPING CONCEPTS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(5), 204-207.
14. Yuryevich, A. A. (2024). Standardization and Certification of International Quality Systems in Uzbekistan. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(6), 42-46.
15. Yuryevich, A. A. (2024). THE ROLE OF GREEN ECONOMY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UZBEKISTAN. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 3(6), 412-416.